

TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI VA VAZIFALARI

Esanov Baxtiyor Xushnazarovich, *O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Kichik mutaxassislar tayyorlash markazi moddiy t'aminot sikli katta o'qituvchisi, podpolkovnik*

Annnotasiya: Ushbu maqolada yangi zamonaviy pedogogik texnologiyalarni qo'llab mashg'ulotlarga tayyorlash va o'tish jarayoni to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fan, ta'lim, tarbiya, millat, jarayon, mavzu, model, maqsad, e'tibor, o'qituvchi, o'rganuvchi, malaka.

O'zbekiston innovasion rivajlanish turining hozirgi zamon modeliga o'tish uchun hamma zarur sharoitlarga ega. Bu model vujudga keltirilgan ilmiy-texnikaviy salohiyatdan keng va samarali foydalanishga, fundamental va amaliy fanning yutuqlarini chuqur ilm talab kiladigan texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etishga, yuqori malakali iqtidorli ilmiy kadrlar sonini ko'paytirishga asoslanadi.

Ma'lumki, islohatlarning bosh harakatlantiruvchi kuchi-yangi pedagogik texnologiyalarni tadbiiq etish, ta'limdagi tashabbuskorlik va ijodkorlikka keng yo'l ochish, ta'limning noan'anaviy turlarini yaratish va uni rivojlantirish.

Bugungi kundagi milliy ta'lim - tarbiyaviy tizimning asosining tashkil etadi. Bo'lajak o'qituvchilarga pedogogik texnologiya haqida tushuncha berish.

Texnologiyalarning asosiy maqsadi o'qituvchi ijodi orqali noananaviy darslarni tashkil etish va ta'lim samaradorligini oshirishni maqsad qiladi deb, uqtirish lozim.

Pedagogik texnologiyalardagi praduktiv va reproduktiv yondoshish jarayonida aniq maqsadlar qo'yiladi, o'quv materiallari darsning maqsadidan kelib chiqqan xolda modellarga bo'linadi, har qaysi modellar orasida test savollari tuziladi.

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI YARATISH TAMOYILLARI:

Birinchisi- jarayon, dars, mavzu, qism, o‘quv predmetidan kutilgan asosiy maqsadni shakillantirib borish;

Ikkinchisi - umumiy maqsaddan kelib chiqib, darsni yoki o‘quv predmetini modellarga ajratib, har bir moduldan kutilmagan maqsadni va modellar ichida hal qilinishi lozim bo‘lgan masalalar tizimini aniqlab olish;

Uchinchisi - model ichida yechiladigan masalalarning har biri bo‘yicha test savollarini tuzib chiqish;

To‘rtinchisi - maqsadlar aniq bo‘lib, test savollar tuzilgandan keyin, maqsadlarga yetish usullarini tanlab, ularni ishlatadigan aniq joylarni belgilab olish lozim.

Pedagogik texnologiyalarning asosiy maqsadi o‘quv-tarbiya jarayonida o‘qituvchi boshchiligida pedagogik muloqotni tashkilishdan iboratdir.

Muloqot davomida talaba fanlardan o‘z bilimini namoyon qiladi. Mustaqil fikrlaydi.

Hozirgi kunda pedagogik texnologiyalarning asosiy jarayoni o‘qituvchi uchun so‘zlash, ko‘rsatish, topshiriqlar berish, nazorat qilish, tushuntirish, rahbarlik qilish orqali mustaqil bilim olish va fikrlarni o‘rgatishdan, talaba uchun esa diqqatni jamlagan holda tinglash, kuzatish topshiriqlarni bajarish orqali mustaqil bilim olishni va fikrlarni o‘rgatishdan iboratdir.

O‘tgan kunlar va yillarga nazar solganimizda oliy o‘quv yurtlarida chet tillarini o‘qitishda asosiy e‘tibor grammatikasi bor tarjimaga qaratilganligi tufayli talabalar nutq faoliyatlarini o‘stirishda va fikrlarini erkin ifoda etishga qiynalar edilar.

Boshqa ibora bilan aytganda grammatik qoidalarni mukammal o‘zlashtirgan talaba ham o‘z nutqida u yoki bu qoidani qo‘llashda muommoga duch keladi. AQSh universitetlarida Diana-Larsen firmen, Karmen, Uillm, Litevuld kabi taniqli olimlarning fikrlari bilan tanishib chiqqanimizda ular ikkinchi tilni o‘rganishda avvalombor ona tilida gapirishni o‘rganish jarayonida e‘tiborni qaratadilar.

Nutqni endi o'rganadigan yosh bolalar avval ko'p marotaba eshitgach so'z va e'tiborlarini ingliz tilida talaffuz qilish yoki qo'llash yo'li orqali o'rganadilar. Bunda asosan 4 ta faoliyat asosiy o'rin egallaydi.

Ular: eshitish va matnni o'qish (in put-gabul gilish) gapirish va yozish (out put-ijro etdi)dir Demak, talaba ko'p marotaba eshitib o'qigandan so'nggina gapirish va yozish yoki amalda ijro etish mumkin.

Bu faoliyatlarni amalga oshirishda hozirgi kunda keng tarqalgan.Total phusicol Response (TPR) yaxlit jismoniy javob usulini darslarga keng qo'llash samarali natija beradi. Yaxlit jismoniy javob usulini 3 ta amalga oshiradi.

1. O'qituvchi talaffuz qiladi va o'quvchi ish harakatini bajaradi
2. Talaba talaffuz qiladi va ish harakatini bajaradi.
3. O'qituvchi talaffuz qiladi va talabalar ish harakatini bajaradi.

Masalan: 1-bosqichda o'qituvchi Lough-gilmog (so) so'zini bir necha marotaba talaffuz qiladi va harakatlarini bajaradi. Run-yugurmoq, smilye-jilmaymoq, yawn- eslamog, shzug- sholdzes- yelkani kesmoq Ikkinchi bosqichga o'qituvchi so'zlarni qaytadan talaffuz etadi, talabalar esa har bir so'z ifoda ish harakatini bajaradilar. Bu faoliyat barcha talabalar tomonidan bir necha marotaba takrorlanadi. Natijalar talabalar yangi so'zlarni oson va yoddan chiqmaydigan holda eslab qolishni va o'rgangan so'zlarni o'z nutqlarni ishlatishga harakat qiladilar.

Keyingi darslarda gaplarni talaffuz qilish va ijro etish mashqlari va rolik o'yinlarni bajarishda yaxlid jismoniy javob usulidan foydalanish ijobiy natija beradi. Yaxlit jismoniy javob usuli yordamida harakat nomlarini, predloglarni, sonlarni olmoshlarni va hokazolarni o'rgatish mumkin.

Bugungi kun talabalaridan kelib chiqib qaraganda zamonaviy ta'lim jarayoni bu har bir pedagogik uchun mahoratini sitqidildan namoyon eta olish, maqsadli, ijodiy fikrlashga undaydigan faoliyatdir.

Xulosa

An'anaviy usulda harakat bir tomonlama bo'lib qoladi va auditoriyaning faolligi pasayib ketadi. Bu bilan an'anaviy usulda natijaga erishib bo'lmaydi degan fikrdan ham yiroqmiz.

Biroq butunjahon tajribalar shuni ko'rsatmoqda-ki tinglovchining mashg'ulot mobaynida faolligi, mustaqilligi o'zlashtirish darajasining oshishida asosiy omil bo'lib xizmat qilmoqda.

Biz mashg'ulotlarni turli ko'rinishda, turli usullar bilan o'tkazishimiz mumkin. Eng asosiysi erishiladigan natija. Lekin bugungi dunyo hamjamiyatining asosiy e'tibori yangi pedagogik ta'lim texnologiyalarida sinash mumkin.

Chunki tinglovchi mashg'ulotda qancha gapirsa, shuncha uning mulohaza qilish qobiliyati oshadi, nutq madaniyati oshadi va buning pirovardida dunyoqarashi kengayadi.

Adabiyotlar:

1. Qodirov S.M., Nikitin S.Ye. "O'qituvchi (professor) ish faoliyati". – Toshkent: 1992.
2. Pedagogika tushunchasi va asoslari. V.N. Lukanin tahriri asosida. – Moskva. 1995.
3. Harbiy pedagogika qanday asoslarga mos. A.S. Orlinova, M.G. Kruglov tahriri ostida.-Moskva: 1983.